

1. DATOS GENERALES

Asignatura: TALLER DE PERIODISMO ESPECIALIZADO I

Tipología: OPTATIVA

Grado: 377 - GRADO EN PERIODISMO

Centro: 12 - FACULTAD DE COMUNICACIÓN

Curso: 4

Lengua principal de impartición: Español

Uso docente de otras lenguas:

Página web: <http://blog.uclm.es/josemariaherranz/>

Código: 16336

Créditos ECTS: 6

Curso académico: 2019-20

Grupo(s): 30

Duración: Primer cuatrimestre

Segunda lengua: Inglés

English Friendly: S

Bilingüe: N

Profesor: LUIS MAURICIO CALVO RUBIO - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Facultad de Comunicación / 2.07	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		luismauricio.calvo@uclm.es	
Profesor: JOSE MARIA HERRANZ DE LA CASA - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Facultad de Comunicación / 2.04	DPTO. EN CONSTITUCIÓN	4776	josemaria.herranz@uclm.es	

2. REQUISITOS PREVIOS

No se han establecido.

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

Esta asignatura tiene relación con la cursada en tercer curso, Periodismo Especializado y profundiza en algunas áreas del periodismo especializado como son el periodismo cultura, el periodismo local, el periodismo medioambiental, el periodismo móvil (MOJO) y el *immersive journalism*

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR

Competencias propias de la asignatura

Código	Descripción
E01	Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación tradicionales (prensa, fotografía, radio, televisión), en sus modernas formas combinadas (multimedia) o nuevos soportes digitales (internet), mediante la hipertextualidad.
E02	Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.
E03	Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.
E06	Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la elaboración y procesamiento de información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y entretenimiento.
E10	Capacidad y habilidad para el diseño de los aspectos formales y estéticos en medios escritos, gráficos, audiovisuales y digitales, así como del uso de técnicas informáticas para la representación y transmisión de hechos y datos mediante sistemas infográficos.
E11	Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas informativas y comunicativas, en los distintos medios o sistemas mediáticos combinados e interactivos (multimedia).
E13	Capacidad para la ideación, planificación y ejecución de proyectos informativos o comunicativos.
E14	Capacidad de experimentar e innovar mediante el conocimiento y uso de técnicas y métodos aplicados a los procesos de mejora de la calidad y de auto evaluación, así como habilidades para el aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios y la superación rutinaria mediante la creatividad.
G02	Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
G03	Una correcta comunicación oral y escrita
G06	Saber aplicar los conocimientos periodísticos para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía.
G10	Adiestrarse en las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos que se han de tener en cuenta a la hora de examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativocomunicativos requeridos para cada caso.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

Resultados de aprendizaje propios de la asignatura

No se han establecido.

Resultados adicionales

Analizar el papel del periodista en el transcurso de las nuevas tendencias profesionales.

Identificar, seleccionar, interpretar y descubrir asuntos de interés público

Adquirir los conocimientos y habilidades propias del trabajo informativo en revistas, periódicos, emisoras de radio, agencias de noticias, televisiones, gabinetes de comunicación e Internet.

Analizar y comparar el tratamiento de los géneros periodísticos en distintos soportes.

Aplicar los procesos de elaboración de los géneros interpretativos y de opinión: selección, interpretación, búsqueda y tratamiento de fuentes, estructura y ejecución.

Distinguir formatos especializados y áreas temáticas.

Elaborar géneros periodísticos propios de la especialización temática y metodológica: noticia, reportaje, entrevista y artículo de opinión adaptados a los receptores.

Analizar las tendencias periodísticas de relevancia y su influencia sociocultural.

Elaborar y desarrollar géneros o formatos periodísticos apropiados, según las tendencias de actualidad.

Contrastar fuentes informativas, teniendo en cuenta sus tipos, sus modos de utilización y las relaciones periodista y fuente.

6. TEMARIO

Tema 1: Mensaje periodístico especializado: lenguaje, géneros, fuentes y formatos

Tema 2: Tendencias del periodismo especializado

Tema 2.1 Periodismo hiperlocal, rural y de proximidad

Tema 2.2 Periodismo, cultura y turismo

Tema 2.3 Periodismo, medio ambiente y divulgación científica

Tema 2.4 Periodismo móvil, inmersivo, realidad virtual y video 360°

Tema 3: Innovación, emprendimiento y proyectos periodísticos

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021)	ECTS	Horas	Ev	Ob	Rec	Descripción
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA]	Prácticas	E01 E02 E03 E06 E10 E11 E13 E14 G02 G03 G06 G10	2.88	72	S	S	S	

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Seminarios	E01 E02 E03 E06 E10 E11 E13 E14 G03 G10	1	25	S	S	S
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL]	Prácticas	E01 E02 E03 E06 E10 E11 E13 E14 G03 G10	1.2	30	S	S	S
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA]	Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones	E01 E02 E03 E06 G03 G06 G10	0.72	18	S	S	S
Prueba final [PRESENCIAL]	Pruebas de evaluación	E01 E02 E06 E13 G03 G06	0.08	2	S	S	S
Pruebas de progreso [PRESENCIAL]	Resolución de ejercicios y problemas	E01 E02 E06 E13 G03 G06	0.12	3	S	S	S
Total:			6	150			
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4			Horas totales de trabajo presencial: 60				
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6			Horas totales de trabajo autónomo: 90				

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria

Rec: Actividad formativa recuperable

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES			
Sistema de evaluación	Valoraciones		Descripción
	Estudiante presencial	Estud. semipres.	
Portafolio	60.00%	0.00%	Donde se recogen todas las prácticas realizadas a lo largo del curso
Prueba final	20.00%	0.00%	Sobre los aspectos teóricos y prácticos expuestos en clase
Prueba	10.00%	0.00%	Lecturas obligatorias
Prueba	10.00%	0.00%	Test de Actualidad a lo largo del cuatrimestre
Total:	100.00%	0.00%	

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

La evaluación supone que la nota final de la asignatura se compone de distintas pruebas escritas que tienen una validez de un 20% (prueba final), 10% (lecturas obligatorias) y 10% (test de actualidad). Por otro lado, habrá un 60% de la participación global del alumno en las distintas partes prácticas de la asignatura. Esta parte se evaluará teniendo en cuenta la participación oral, la realización y presentación en los plazos previstos de las prácticas (no se aceptarán trabajos 24 horas después de la fecha límite propuesta en clase), lecturas, presentaciones y prácticas propuestas en clase. Todas las piezas se colgarán en la plataforma El Observador de Castilla-La Mancha y también una copia en formato pdf en el campus virtual para su corrección.

El alumno deberá obtener un mínimo de 4 puntos en cada una de las siguientes partes: en el test de actualidad, en la prueba final y en la parte práctica para poder superar la asignatura, en caso contrario tendrá que realizar o presentar los trabajos correspondientes en la convocatoria extraordinaria para su evaluación. En estos casos, la nota será la media y en caso de que sea superior a 5, el alumno suspenderá con un 4,9.

Las pruebas escritas y las prácticas pueden suspenderse por faltas de ortografía conforme a los criterios de la Facultad de Periodismo. Los ejercicios, trabajos y prácticas plagiados estarán suspensos.

En las pruebas escritas y en las prácticas se evaluará al alumno sobre:

1. Todo el material teórico expuesto y propuesto por el profesor en clase.
2. Los temas que aparecen en el programa de la asignatura.
3. La bibliografía básica y complementaria.
4. Los libros y artículos de lectura recomendados y obligatorios.

Asimismo los trabajos y ejercicios presentados en clase por el profesor y los alumnos serán materia evaluable de las pruebas escritas con el objetivo de demostrar del alumno sus conocimientos, competencias, resultados de aprendizaje, lecturas, grado de asimilación, el rigor de sus razonamientos y su capacidad de aportación personal. Los alumnos deberán entregar el 80% de los trabajos o prácticas para poder optar al máximo de la nota y a la evaluación continua. Más información en la web del profesor <http://blog.uclm.es/josemariaherranz>

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

En la convocatoria extraordinaria el alumno será examinado en una prueba final de todo lo visto en clase y en la asignatura. Y se aplican los mismos criterios que en la convocatoria ordinaria. Para que el alumno pueda presentarse a la evaluación extraordinaria, deberá presentar todos los trabajos suspensos o no presentados en clase dos semanas antes del examen de la convocatoria extraordinaria, en caso contrario tendrá un cero en esa parte. Esta parte supondrá un 35% de la evaluación extraordinaria, y la prueba final supondrá un 65%, y estará compuesta por los test de actualidad, las lecturas, la teoría y la práctica.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización:

Todos los alumnos que opten por la convocatoria especial de finalización tendrán que ponerse en contacto con el profesor antes del 20 de septiembre para concretar las entregas antes de la prueba final.

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL	
No asignables a temas	
Horas	Suma horas
Tema 1 (de 3): Mensaje periodístico especializado: lenguaje, géneros, fuentes y formatos	
Actividades formativas	Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Prácticas]	6
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Seminarios]	5
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	5
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones]	3
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	1
Tema 2 (de 3): Tendencias del periodismo especializado	
Actividades formativas	Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Prácticas]	60
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Seminarios]	14
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	21
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones]	9
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	2
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	1
Tema 3 (de 3): Innovación, emprendimiento y proyectos periodísticos	
Actividades formativas	Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Prácticas]	6
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Seminarios]	6
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	4
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones]	6
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	1
Actividad global	
Actividades formativas	Suma horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Prácticas]	72
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Seminarios]	25
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	30
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones]	18
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	2
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	3
Total horas: 150	

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS

Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población	ISBN	Año	Descripción
Sidorenko, Pavel; Cantero, Juan Ignacio y Herranz, José María	Periodismo inmersivo cultural: una revisión actual de la situación en España https://www.researchgate.net/publication/331581898_Periodismo_inmersivo_cultural_una_revision_actual_de_la_situacion_en_Espana				2018	
Amorós, Marc	Fake news. La verdad de las noticias falsas	Plataforma editorial	Barcelona		2018	
Berganza, M. R.	Periodismo especializado	Internacionales Universitarias	Madrid		2005	
Block, Mervin	Broadcast newswriting: the RTDNA reference guide	CQ Press		978-1-60871-416-2	2012	
Block, Mervin	Writing broadcast news: shorter, sharper, stronger: a professional handbook	CQ Press		978-1-60871-417-9	2011	
Bounegru, Liliana; Chambers, Lucy y Jonathan Gray, Jonahtha.	Manual de periodismo de datos http://interactivos.lanacion.com.ar/manual-data/	Open Knowledge Foundation			2012	
Briggs, Mark	Journalism next: a practical guide to digital reporting and Publishing	Sage		978-1-4833-5685-3	2016	
Camacho Markina, Idoia (coord.)	La especialización en el periodismo: formarse para informar	Comunicación Social		978-84-92860-27-2	2010	
Caminos Marcet, J. M.	Periodismo de investigación. Teoría y práctica	Síntesis	Madrid		1997	
Canavilhas, João (coord.)	Notícias e Mobilidade http://www.livroslabcom.ubi.pt/book/94	Libros Labcom books			2013	
Carroll, Brian 1965-	Writing for digital media	Routledge		978-0-415-99201-5	2010	
Conteras-Pulido, Paloma y Parejo-Cuéllar, Macarena (coords.)	+ Ciencia : cómo trabajar la divulgación científica desde las radios universitarias	Comunicación Social		978-84-15544-56-2	2013	
Correia, João Carlos (coord.)	Ágora Jornalismo de Proximidade: Limites, Desafíos e Oportunidades http://www.livroslabcom.ubi.pt/pdfs/20121224-agora_ebook.pdf	Libros Labcom books			2012	
Costa Sánchez, Carmen	La comunicación en el hospital: la gestión de la comunicación en el ámbito sanitario	Comunicación Social		978-84-92860-73-9	2011	
Dader, J. L.	Periodismo de precisión: la vía socioinformática de descubrir noticias	Síntesis	Madrid		1997	
De Ramón, M. (coord.)	10 lecciones de periodismo especializado	Fragua	Madrid		2003	
Diezhandino, Mª Pilar (coord.)	El periodista en la encrucijada http://www.fundacion.telefonica.com/es/que_hacemos/conocimiento/publicaciones/detalle/170	Arial	Madrid		2012	
Domínguez, Eva	Periodismo inmersivo: la influencia de la realidad virtual y del videojuego en los contenidos informativos	UOC		978-84-9029-776-6	2013	
Domínguez, Eva y Pérez Colomé, Jordi	Microperiodismos II. Aventuras digitales en tiempos de crisis	Editorial UOC	Barcelona		2013	
Domínguez, Eva y Pérez Colomé, Jordi	Microperiodismos, aventuras digitales en tiempos de crisis	Editorial UOC	Barcelona		2012	
Espíritusanto, Óscar y Gonzalo Rodríguez, Paula	Periodismo ciudadano y evolución positiva de la comunicación http://www.fundacion.telefonica.com/es/que_hacemos/media/publicaciones/Periodismo_ciudadano.pdf	Arial	Madrid		2011	
Esteve Ramírez, Francisco y Nieto Hernández, Juan Carlos (ed.)	Nuevos retos del periodismo especializado	Shedas		978-84-942256-0-4	2014	
Esteve, F. y Fernández del Moral, J.	Áreas de especialización periodística	Fragua	Madrid		1999	
Fernández Sanz, J.;	Rueda Laffond, J. y Sanz Establés, C. (eds)	Ayto. de Guadalajara	Guadalajara		2002	
Fernández Vicente, Antonio	Ciudades de aire: la utopía nihilista de las redes	Los Libros de la Catarata. Ediciones UCLM		978-84-9097-240-3	2016	
Fernández del Moral, J. (coord.)	Periodismo especializado	Arial	Barcelona		2004	

Galdón, G.	Desinformación. Método, aspectos, soluciones	EUNSA	Pamplona	1992
Gallego Ayala, Juana	Periodismo social	Síntesis		978-84-9958-837-7 2014
Gomis, Lorenzo	Teoría de los géneros periodísticos	UOC		978-84-9788-701-4 2008
Gómez Quijano, Arturo	La prensa más cara del mundo: (historia de los diarios gratuitos)	Fragua		978-84-7074-737-3 2016
Huertas Bailén, Amparo	Yo soy audiencia: ciudadanía, público y mercado	Editorial UOC		978-84-9064-860-5 2015
Irigaray, Fernando; Ceballos, Dardo; Manna, Matías (eds.)	Periodismo Digital: Convergencia, redes y móviles http://es.calameo.com/read/00042286074b870dd0b2a	Laborde Libros Editor	Rosario	2011
Izquierdo Labella, Luis	Manual de periodismo local	Fragua	Madrid	978-84-7074-351-1 2010
Kapúscinski, R.	Los cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen periodismo	Anagrama	Barcelona	2002
Kovach, Bill	Los elementos del periodismo: todo lo que los periodistas de	Aguilar		978-84-03-01239-4 2012
León, Bienvenido	El documental de divulgación científica	Paidós		978-84-493-0727-0 2007
Libaert, Thierry	Comunicación y medio ambiente: el pacto imposible	Editorial UOC		978-84-9029-228-0 2012
López García, Xosé	Ciberperiodismo en la proximidad	Comunicación social		978-84-96082-72-4 2008
López García, Xosé	Movimientos periodísticos: las múltiples iniciativas profes	Comunicación Social		978-84-15544-18-0 2012
López Hidalgo, Antonio	Periodismo de inmersión para desenmascarar la realidad	Comunicación Social		978-84-15544-34-0 2013
Manfredi Sánchez, Juan Luis	Metodología de trabajo para generar modelos de negocio y proyectos emprendedores en el ámbito periodístico http://www.cuadernosartesanos.org/2015/cac76.pdf	Cuadernos Artesanos de Comunicación	La Laguna	978-84-15698-93-7 2015
Marta-Lazo, Carmen (coord.)	La comunicación digital en Aragón : antecedentes, estado actual y tendencias	Comunicación Social		978-84-15544-74-6 2014
Mas de Xaxás, X. Mercado, Teresa; Álvarez, Ángeles y Herranz, José María	Mentiras: viaje de un periodista a la desinformación The fracking debate in the media: The role of citizen platforms as sources of information https://www.researchgate.net/publication/276245286_The_fracking_debate_in_the_media_The_role_of_citizen_platforms_as_sources_of_information	Destino	Barcelona	2005
Meyer, P.	Periodismo de precisión: nuevas fronteras para la investigación periodística	Bosch Comunicación	Barcelona	1993
Nafría, Ismael	La reinención de The New York Times http://www.ismaelnafria.com/nytimes/suscripcion-newsletter-y-descarga-libro/			2017
Osterwalder, Alexander y Pigneur, Yves	Generación de modelos de negocio: un manual para visionario	Deusto		978-84-234-2799-4 2015
Papper, Robert A.	Broadcast news writing stylebook	Pearson		978-0-205-61258-1 2010
Reig, R.	Periodismo de investigación y pseudoperiodismo. Realidad, deseos y falacias	Libertarias	Madrid	2000
Rodríguez Pastoriza, Francisco	Periodismo cultural	Síntesis		84-9756-356-5 2006
Roitberg, G. y Plccato, F. (coords.)	Periodismo disruptivo: dilemas y estrategias para la innovación	La Crujía		978-987-601-245-4 2015
Sabés Turmo, Fernando	La eficacia de lo sencillo: introducción a la práctica del Periodismo	Comunicación Social		978-84-96082-76-2 2008
Salaverria Aliaga, R. y Díaz Noci, J. (coords.)	Manual de redacción ciberperiodística	Ariel	Barcelona	2003
Scolari, Carlos Alberto	Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan	Deusto		978-84-234-1336-2 2012
Seijas, L.	Estructura y fundamentos del periodismo especializado	Universitas	Madrid	2003
Sobrados León, M. (coord.)	Presente y futuro en el periodismo especializado	Fragua	Madrid	978-84-7074-555-3 2013
Sánchez Gómez, Fernando	La Cocina de la Crítica: Historia, Teoría y Práctica de la Crítica Gastronómica Como Género Periodístico	S.I.		978-1-4947-8478-2 2013
Tubau, Iván	Teoría y práctica del periodismo cultural	ATE		84-7442-300-7 1982
Vila-Sanjuán, Sergio	Una crónica del periodismo cultural	Universitat de Barcelona, Publicacions i Edicions,		978-84-475-3911-6 2015
White, Ted	Broadcast news: writing, reporting, and producing	ElsevierFocal Press		0240804333 2010
Yunquera Nieto, Juan	Revistas y diarios digitales en España: historia de una evolución	UOCpress		978-84-9116-156-1 2016
Cox, Robert	Environmental communication and the public sphere	SAGE		978-1-4833-4433-1 2016
Bodker, Henrik y	Environmental journalism	Routledge		978-1-138- 2016

Neverla, Fernández del Moral, J. y Esteve Ramírez, F.	Estudios sobre información periodística especializada	Fundación Universitaria San Pablo CEU,	84-86792-80-0	1997	67737-1
Eliás, Carlos	Fundamentos de periodismo científico y divulgación mediática	Alianza	978-84-206- 8418-5	2008	
Semir, Vladimir de	Decir la ciencia: divulgación y periodismo de Galileo a Twitter	Universidad de Barcelona	978-84-475- 3907-9	2015	
Semir, Vladimir de	Periodistas científicos: corresponsales en el mundo de la investigación y el conocimiento	UOC	978-84-9116- 785-3	2017	
Noguera, José Manuel	Generación efímera: la comunicación de las redes sociales e	Comunicación Social	978-84-15544- 92-0	2018	
León, Bienvenido	El medio ambiente en el nuevo universo audiovisual	UOC	978-84-9116- 072-4	2016	
Küng, Lucy	Strategic management in the media: theory to practice	SAGE	978-1-4739- 2950-0	2017	
Marsden, Paul	Entrepreneurial journalism: how to go it alone and launch your dream digital project	Routledge	978-1-138- 19036-8	2017	
Briggs, Mark	Entrepreneurial journalism: how to build what's next for new	Sage CQ Press	978-1-60871- 420-9	2012	
Noguera Vivo, José Manuel; Martínez Polo, Josep y Grandío Pérez, María del Mar	Redes sociales para estudiantes de comunicación	Editorial UOC	978-84-9788- 975-9	2011	
Semir, Vladimir de	La ciencia en los medios de comunicación: 25 años de contribuciones de Vladimir de Semir.	Fundación Dr. Antonio Esteve	978-84-935465- 8-8	2007	
León, Bienvenido	El periodismo ante el cambio climático: nuevas perspectivas	UOC	978-84-9029- 864-0	2013	
Pérez Colomé, Jordi	Cómo escribir claro	UOC	978-84-9788- 958-2	2013	
Lovink, Geert	Redes sin causa: una crítica a las redes sociales	UOC	978-84-9064- 542-0	2016	
Noguera, José Manuel	Todos, todo: manual de periodismo, participación y tecnología	UOC	978-84-9116- 038-0	2015	
Caparrós, Martín	La crónica	Círculo de Tiza	978-84-944340- 1-3	2018	
Santamarina Campos, Beatriz	Ecología y poder: el discurso medioambiental como mercancía	Los Libros de la Catarata (Cyan)	84-8319-283-7	2006	
Quesada, Montse	Periodismo especializado	Ediciones Internacionales Universitarias	8489893462	1998	
Quesada, Montse	Curso de periodismo especializado	Síntesis	978-84-9756- 807-4	2012	
Sanagustín Fernández, Eva	Manual de blogging: guía para crear y rentabilizar tu blog	UOC	978-84-9116- 897-3	2017	
Noguera, José Manuel	Redes y periodismo: cuando las noticias se socializan	UOC	978-84-9788- 986-5	2012	
González, Enric (ed.)	Cada mesa, un Vietnam: sobre el oficio del periodismo	Jot Down	978-84-943733- 7-4	2017	
VV.AA.	Routledge handbook of environment and communication	Routledge	9780415704359	2015	
West, Bernadette M.	The reporter's environmental handbook	Rutgers University Press	0-8135-3287-6 (pbk.)	2003	
Thoreau, Henry David	Walden	Cátedra	978-84-376- 2212-5	2017	
Hammond, Phil	Climate change and post-political communication: media, emotion, and environmental advocacy	Routledge	978-1-138- 77750-7 (p	2018	
Fernández Sánchez, Joaquín	Periodismo ambiental en España	Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Medio	84-498-0150-8	1995	
Picó, María Josep	Periodismo ambiental: de la lucha ecologista al entorno digital	UOC	978-84-9116- 760-0	2017	
Neuzil, Mark	The environment and the press : from adventure writing writing to advocacy	Northwestern University Press	978-0-8101- 2403-5	2008	
Gehl, Robert W. y Bakardjieva, María	Socialbots and their friends: digital media and the automation of sociality	Routledge	978-1-138- 63940-9	2017	
Lamelo, Carles	Televisión social y transmedia: nuevos paradigmas de producción	Editorial UOC	978-84-9116- 365-7	2016	
Küng, Lucy	Innovators in Digital News	I. B. Tauris	9781784534165	2015	
Angler, Martin W.	Science journalism: an introduction	Routledge	978-1-138- 94550-0	2017	
Carlin, John	Crónicas de Islandia : el mejor país del mundo	La Línea del Horizonte	978-84-15958- 40-6	2016	
Aleksievich, Svetlana	El fin del "homo sovieticus"	El Acanalado	978-84-16011- 84-1	2015	
Cadena Ser	En antena: libro de estilo del periodismo oral	Taurus	978-84-306- 1904-7	2017	
Aleksievich, Svetlana	Voces de Chernóbil: crónica del futuro	Debolsillo	978-84-9062- 440-1	2015	
Grijelmo, Álex	Palabras de doble filo: avisos y antidotos contra engaños y calamidades	Espasa	978-84-670- 4374-7	2015	
Osterwalder, Alexander	El maletín del emprendedor	Deusto	978-84-234- 2799-4 (G	2016	
Magallón, Raúl	Unfaking news. Cómo combatir la desinformación	Pirámide	Barcelona	2019	
Konieczna, Magda	Journalism without Profit: making news when the market fail	Oxford University Press		2018	

Martínez Garza, Francisco y Herranz de la Casa, José María	Representación del medio ambiente en prensa y telediarios de México y España			2019
	https://www.researchgate.net/publication/332999383_Representacion_del_medio_ambiente_en_prensa_y_telediarios_de_Mexico_y_Espana			
Roitberg, Gastón y Piccato, Franco (comps.)	Periodismo disruptivo. Dilemas y estrategias para la innovación	La Crujía	Argentina	2015
Greenwood, Sue	Future journalism: where we are and where we're going	Routledge		2018
Goldacre, Ben	Mala ciencia: no te dejes engañar por curanderos, charlatanes y otros farsantes	Booket	Barcelona	2012
Cantero, Juan Ignacio; Sidorenko, Pavel y Herranz, José María	Realidad virtual contenidos 360 y periodismo inmersivo en los medios latinoamericanos. Una revisión de su situación actual			2018
	https://www.researchgate.net/publication/326345494_Realidad_virtual_contenidos_360_y_periodismo_inmersivo_en_los_medios_latinoamericanos_Una_revision_de_su_situacion_actual			
Redondo, Myriam	Verificación digital para periodistas: manual contra bulos y desinformación internacional	UOC	Barcelona	2018
Vara Miguel, Alfonso; Negredo, Samuel; Amoedo, Avelino y Moreno, Elsa	Digital News Report España 2019	Universidad de Navarra	Pamplona	2019
	http://www.digitalnewsreport.es/los-usuarios-espanoles-se-previenen-de-la-desinformacion-y-demandan-a-los-medios-mayor-profundidad-y-vigilancia/			
Gynnild, Astrid y Uskali, Turo	Responsible drone journalism	Routledge	New York	2018
Alandete, David	Fake news: la nueva arma de destrucción masiva	Planeta	Barcelona	2019